

1. AI తో సాహిత్యానువాదం: సాంస్కృతికాంశాలు

ఆచార్య కొలకలూరి మధుజ్యోతి

(పూర్వ ఉపాధ్యక్షులు, ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం, కుప్పం)

శాఖాధ్యక్షులు, తెలుగు అధ్యయన శాఖ, శ్రీ పద్మావతి విశ్వవిద్యాలయం, తిరుపతి.

సెల్: 9441923172. Email: profmadhujyotik@gmail.com

డా. కె. రేవతి

అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, ఆంగ్ల అధ్యయన శాఖ, శ్రీ పద్మావతి విశ్వవిద్యాలయం, తిరుపతి.

సెల్: 8639621799. Email: revathivikram2006@yahoo.co.in

సమర్పణ (D.O.S): 22.09.2025

ఎంపిక (D.O.A): 30.09.2025

ప్రచురణ (D.O.P): 01.10.2025

వ్యాస సంగ్రహం

ఆధునిక ప్రపంచం సాంకేతిక సహాయంతో వేగంగా పరిణామం చెందుతూ ఉంది. ప్రపంచీకరణ ఫలితంగా అందరికీ అన్నీ అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. అలా అందుబాటులోకి రావడానికి ఆయా భాషలే విషయ వినిమయానికి, వస్తువుల పట్ల ఆసక్తికి కారణం అవుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితిలో అనువాదం తప్పనిసరి అయింది. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో శత్రు దేశాల సమాచారం తెలుసుకోవడానికి సాంకేతికత సహాయంతో అనువాదం జరిగింది. అలా మొదలైన యంత్ర అనువాదం క్రమంగా వ్యాపార రంగానికి విస్తరించింది. సైనిక, వ్యాపార రంగాలకు ఉన్న ఈ సేవలు నేడు అపరిమిత రంగాలకు అవసరం అయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో AI (కృత్రిమ మేధ) లో భాగంగా యంత్రానువాదం రూపుదిద్దుకొన్నది. ప్రస్తుతం NMT (Neural Machine Translation) గా పరిణామం చెంది పనిచేస్తూ ఉంది. ఇతర రంగాలలోని విషయాల అనువాదంలో సమర్థవంతంగా ఉన్న MT, సాహిత్యానువాదంలో ఎలా ఉందో చూడటం అవసరం. Microsoft Translation ద్వారా 'పగిలిన గాలి బుడగ' అనే కథను అనువదించాం. ఈ కథలో జాతీయాలు, పద, వాక్యాది భాషాంశాలు, తెలుగు భాషా సౌందర్యం, బంధువాచకాలు, ఆచారాలు వంటి సాంస్కృతికాంశాల అనువాదంలో MT ఎంత సమర్థవంతంగా ఉందో, ఎటువంటి సవాళ్ళను ఎదుర్కొంటూ ఉందో పరిశీలించడమే ఈ పత్ర ప్రధానోద్దేశం.

Keywords: యంత్రానువాదం, AI, NMT, Microsoft translator, సవాళ్ళు, బంధువాచకాలు, భాషాసౌందర్యం.

పరిచయం

ఆధునిక సాహిత్యంలో వైవిధ్యం విస్తృతం. ఈ సాహిత్యాన్ని ఇతర భాషలలోకి చేర్చడానికి అనువాదం ఒక్కటే మార్గం. నేడు పెరిగిన సాంకేతిక అభ్యున్నతిలో మానవానువాదాలు మాత్రమే కాక యంత్రానువాదాలు జరుగుతున్నాయి. Machine Translation ద్వారా జరుగుతున్న అనువాదాలు, మానవుడు చేసే అనువాదం కంటే వేగంగా జరుగుతున్నాయి. MT systems, వాటి పరిణామం, అభివృద్ధి చెందిన స్థితి, అనువాద ప్రక్రియను మరింత వేగవంతం చేశాయి. అతి తక్కువ మానవ ప్రమేయంతో నేడు అనువాదాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రకటనలు, శాస్త్రీయాంశాలు, సాంకేతిక విషయాలు వంటివి బాగా అనువాదం అవుతున్నాయి. అదే సమర్థత సాహిత్యానువాద విషయంలోనూ AI ప్రదర్శించగలదా? అన్నది ప్రశ్నార్థకంగా నిలుస్తూ ఉంది. సాహిత్యంలో నిగూఢంగా ఉండే భావాలను AI అర్థం చేసుకుని అందించగలదా? అది MT, AI పరిధిలోనిది. ఎన్నో దశలలో AI సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరిచిన ప్రయోగాల ఫలితంగా, నేడు Neural Machine Translation రూపొందింది. మానవ ఉద్వేగాలు, వ్యక్తీకరణలు గ్రహించే సామర్థ్యం దీనిది. దీని వలన ప్రాంతీయ భాషల సాహిత్యాన్ని సమర్థవంతంగా MT ద్వారా అనువదించవచ్చనే నమ్మకం కలిగింది. దాని సమర్థత, పరిధి, పరిమితి, అది ఎదుర్కొనే సవాళ్లు గుర్తించటం అవసరం.

‘పగిలిన గాలి బుడగ’ (సుబ్బారామయ్య) కథను Microsoft Translation ద్వారా ఆంగ్లంలోనికి అనువదించాం. ఇందులోని సాంస్కృతికాంశాలు ఎలా MT ద్వారా అనువాదం అయ్యాయో పరిశీలించి విశ్లేషించడమే ఈ పత్ర ఉద్దేశం. సంస్కృతికి సంబంధించిన అంశాలు సాధారణంగా భాష, విశేష పదబంధాలు, బంధుత్వ బోధకాలు, నమ్మకాలు, ఆచారాలు, మతవిశ్వాసాలు, ఆహార పదార్థాలు, కళలు, వినోదాలు వంటివి. ఈ కథలో ఉన్న సాంస్కృతిక అంశాలు MT ద్వారా ఎలా అనువాదం అయ్యాయో గుర్తిస్తే, MT సామర్థ్యం, అది ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు తెలుస్తాయి.

1. భాష

పదాలు, వాక్యాలు భాషలోని ప్రధానాంగాలు. AI ద్వారా జరిగే యంత్రానువాదంలో పదాలకు, వాక్య నిర్మాణానికి సంబంధించి అనేక సవాళ్లు తలెత్తుతాయి. ఈ విభాగంలో వాటిని పరిశీలిద్దాం.

1.1. పదాలు

ఒక పదానికి ఎన్నో అర్థాలు ఉంటాయి. ఏ సందర్భంలో ఏ మర్యాదతో ఏ పదాన్ని వాడాలి మాతృభాష వ్యవహారకు తెలుస్తుంది. దానికి ఆంగ్లంలోనికి అనువాదం అయిన పదం సరైనదే అయినా, తెలుగు వాక్యార్థం ఆంగ్ల వాక్యంలో స్ఫురించదు. సందర్భానికి తగిన పదం వాడాల్సి ఉంటుంది.

1.1.1. 'మొద్దుబారటం', 'గ్లాని' పదాలు

'మెదడంతా మొద్దుబారిపోయి ఒక రకమైన గ్లాని ఆవహించింది.' (SL)

'The whole brain was swollen and a kind of glare was covered.' (TL)

ఇక్కడ మొద్దు బారటం అంటే swollen అని గ్లాని అంటే glare అని అనువాదం అయ్యింది. మొద్దుబారటం అంటే dumbness, గ్లాని అంటే fatigue అని అర్థం. swollen అంటే వాపు, glare అంటే గుచ్చి గుచ్చి చూడటం/ కోపంగా చూడటం/ తేలిపార చూడటం/ కొట్టిచ్చినట్లు కనిపించటం. ఈ రెండు పదాల అనువాదం మూల వాక్యం నుండి చాలా దూరం అయిపోయింది.

1.1.2. 'మాసిన' పద వివరణ

'మాసిన చేతి రుమాలతో ముఖం తుడుచుకున్నాడు' (SL)

'He wiped his face with a faded hand kerchief' (TL)

మూల రచనలో 'మాసిన' పదానికి 'faded' సమానార్థకం కాదు. ఆ రుమాలు వాడి వాడి, వాడకం ఎక్కువై మురికి తేలింది. ఇది అతని ఆర్థిక స్థితిని చెప్పకనే చెప్పింది. Faded అంటే రంగు వెలిసిన అని అర్థం. మూల రచనలో రంగు వెలిసిందని ఉద్దేశం కాదు, అదనపు మురికి పట్టిందని. ఆ భావం MT లో లోపించింది.

1.1.3. 'గాజు గ్లాసు' అనువాద సమస్య

'శంకరరావు బల్లమీద గాజుగ్లాసును చేత్తో గుండ్రంగా తిప్పుతూ లోగాంతుకతో... ' (SL)

'Sankar rao said in a low voice as he turned the glass glass on the table'. (TL)

మూల రచనలో గ్లాసు అనేది ఏ పదార్థంతో చేసినదైనా కావచ్చు. స్టీలు గ్లాసు, వెండి గ్లాసు, ఇత్తడి గ్లాసు ఇలా. ఇందులో ఉన్న గ్లాసు పదానికి అర్థం tumbler అని. Translation లో 'గాజు గ్లాసును' 'glass glass' అని అనువదించింది. Tumbler made of glass అని ఉద్దేశం. AI చేసిన అనువాదంలో అది అర్థ రహితం అయింది.

1.1.4. 'కొయ్యబారిపోయాడు' పద ప్రయోగం

'బీభి గుమ్మం దాటి ఆవరణలో అడుగుపెట్టిన వాడు అలాగే కొయ్యబారిపోయాడు' (SL)

'The man who crossed the street gate and stepped into the courtyard was also crushed'. (TL)

'మురారి కొయ్యబారిపోయాడు'. (SL)

'Murari was crushed'. (TL)

ఈ రెండు సందర్భాలలో 'కొయ్యబారిపోయాడు' పదానికి AI 'crushed' అనే ఇచ్చింది. కొయ్యబారి పోవటం అంటే చైతన్య రహితంగా బగుసుకుపోవటం. crushed అంటే చిదమటం, నలిపివేయటం, పిప్పి కావటం, అణచివేయటం. వాక్యం అంతా భిన్నంగా అనువాదం అయ్యింది. ఈ పదాల అనువాదాలను గమనిస్తే, ప్రాంతీయ భాషా ప్రయోగ తీరుతెన్నులను AI ద్వారా చేసే MT గ్రహించలేకపోయింది అనేది స్పష్టం.

1.1.5. 'నసుకుతున్నట్లు' వివరణ

'..కళ్ళు పెద్దవి చేసి నసుకుతున్నట్లు 'నిజమా?' అనగలిగాడు.' (SL)

'Is it true that eyes widened and frovered the was able to say'. (TL)

AI చేసిన అనువాదంలో వాక్యార్థం భంగపడింది. నసుకు అనే పదం పైకి స్పష్టంగా ఏ విషయమూ అనకుండా పలకటాన్ని తెలుపుతుంది. Murmur అనే అర్థం ఆంగ్లంలో ఉంది. గొణగడం వేరు, నసగడం వేరు. గొణగటంలో కొంత అనిష్టం ఉంటే, నసకటంలో అస్పష్టత, సంకోచం ఉంటాయి. అది గుసగుసగా కూడా ఉండవచ్చు.

2. నిరనువాద పదాలు: సంస్కృతి ప్రభావం

మూల భాషలోని పదాలు లక్ష్య భాషలోనికి అనువాదం కావడంలో కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి. ప్రాంతీయ భాషా పదాల ప్రయోగం మాతృభాషా వ్యవహారాలకు తెలిసినంతగా లక్ష్య భాషా వ్యవహారాలకు తెలియదు. AI ద్వారా జరిగే యంత్ర అనువాదానికి అది మరింత కష్టం.

2.1. 'మితభాషి' అనువాద సమస్య

'శంకరావు తన తోటి గుమస్తా-మితభాషి'. (SL)

'Shankar rao was his fellow clerk-Mithra bhasha'. (TL)

‘మితభాషి’ అనే పదం ఆంగ్లంలో నిరనువాదంగా కొంత మార్పుతో నిలిచింది. మితభాషి అంటే తక్కువగా మాట్లాడేవాడు అని. Mithra bhasha అంటే మిత్రుల భాష. స్నేహితుల మధ్య ఉన్న భాష. మితభాషికి ఆంగ్లంలో అర్థం Less talkative or not talkative అని. యంత్రానువాదం సరిగ్గా లేకపోగా, నూతన అర్థం ఏర్పడింది. SL లో లేని భూతకాలికత కూడా TL లో వచ్చింది.

2.2. ‘చాకిరి’ పద వివరణ

‘..వంచిన నడుం ఎత్తకుండా చాకిరి చేస్తుంటది.’ (SL)

‘She has been doing chakiri without lifting her bent waist’. (TL)

ఏ మధ్య తరగతి గృహిణి అయినా, చేసే పని చాకిరీయే కానీ నౌకరీ కాదు. ఎడతెగని పని అని అర్థం. దానికి ఆంగ్లంలో drudgery తగిన పదంగా పేర్కొనవచ్చు. AI దానిని నిరనువాదంగా transliterate చేసి ఇచ్చింది. ఈ ఒక్క పదం తప్ప మిగతా వాక్యం అంతా బాగా వచ్చింది.

2.3. ‘సంత’ సామాజిక ప్రాముఖ్యత

‘ఎన్నికలు దగ్గర పడటంతో నినాదాలు అరుపులతో ఊరంతా అక్షరాల సంత లాగుంది.’ (SL)

‘As the elections drew to a close, the whole town was filled with slogans and shout’. (TL)

తెలుగులోని వాక్యార్థం ఆంగ్లంలోనికి అనువాదమైన తీరు యోగ్యంగానే ఉంది. కానీ తెలుగువారి సంస్కృతిని తెలిపే పదం ‘సంత’ అనువాదం కాలేదు. సంత వారానికి ఒకసారి జరుగుతుంది. అప్పుడు మానవ అవసరాలకు కావలసిన అన్ని అంశాలు, తిను బండారాలు, ఆహార దినుసులు, కూరగాయలు, పనిముట్లు, కోడి, కుక్క, ఆవు, గేదె వంటివి అన్నీ సంతలో దొరుకుతాయి. సాంకేతికత ఎంతో అభివృద్ధి చెందిన ఈ రోజులలో కూడా పల్లె, పట్టణం అని తేడా లేకుండా సంతలు జరుగుతున్నాయి. సంతలు తెలుగువారి జీవితాలలో ఎంతగా పాతుకుపోయాయో దీని ద్వారా తెలుస్తుంది. ఈ వివరం తెలియని AI ఆ పదానికి అనువాదం అందించలేకపోయింది. ఆంగ్లంలో దాన్ని తెలిపే పదం fair, market, marketday అనే పదాలు ఉన్నా, MT దానిని స్వీకరించలేదు.

2.4. ధ్వన్యనుకరణ పదాల అనువాదం

తెలుగు భాషకు ప్రత్యేకంగా కనిపించే పదాలు ధ్వన్యనుకరణాలు. ధ్వన్యనుకరణాలను ఆంగ్ల భాషలో Onomatopoeia అంటారు. ఈ భాషలోని ధ్వన్యనుకరణాలు ఆంగ్ల భాషలో సమానార్థకంగా ఉండవు. అక్కడి భాషా పద్ధతులు విభిన్నంగా ఉంటాయి.

‘అప్పటినుండి మనసంతా కుతకుత ఉడికిపోతున్నది.’ (SL)

‘Since then the mind has been boiling’. (TL)

‘రోడ్లన్నీ జనంతో రద్దీగా కోలాహలంగా కిటకిటలాడుతున్నాయి.’ (SL)

‘All the roads were crowded with people’. (TL)

‘బ్రడ్జి దాటి, రోడ్డు దాటి, సందు గొందులు గడచి చివరిగా ఉన్న కేసీ విసవిస నడిచాడు.’ (SL)

‘He crossed the bridge, crossed the road, walked past the lanes to their last house.’ (TL)

విసవిస అంటే Disgusted-fast quickly, hurriedly అని ఆంగ్లార్థాలు. ఆంగ్ల అర్థం పై ఉదాహరణలలోని మూడింటిలో ధ్వన్యనుకరణ పదాలు అనువాదంలోకి రాలేదు. మొదటి రెండు వాక్యాల భావం బాగానే తెలుస్తూ ఉంది. మూడో వాక్యంలో భావం అసంపూర్తిగా అనిపిస్తూ ఉంది.

3. ఆచారాది అంశాలు

భాషలో ఎన్నో విషయాలు ఆయా ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ఆచారాది అంశాలతో, సంస్కృతితో ముడిపడి ఉంటాయి. వాటితో ముడిపడిన భక్తి ఉంటుంది, నమ్మకాలు ఉంటాయి, ఉద్వేగాలు ఉంటాయి.

3.1. ‘మహా ప్రసాదం’ సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యత

‘అప్పుడప్పుడే మహా ప్రసాదమనిపించి ఇందులో చేరాడు.’ (SL)

‘Then he felt that it was the great prasadam and joined it.’ (TL)

ప్రసాదం అనే పదాన్ని prasadam అనే AI అందించింది. నిరనువాదంగా transliterate అయ్యి అనువాదంలో నిలిచింది. భగవంతుడికి నైవేద్యం అర్పించి భక్తులకు దానిని ప్రసాదంగా అందిస్తారు. హిందూ దేవాలయాలలో ఉన్న సంప్రదాయం ఇది. ప్రజలు ప్రసాదాన్ని భక్తిగా స్వీకరిస్తారు. ఇది కొంచెమే ఉందని, దానితో కడుపు నిండదని ఏ ఒక్కరు అనరు, అనుకోరు. కథలోని ప్రధాన పాత్ర తనకు వచ్చిన చిన్న ఉద్యోగంలో అదే గొప్పదని భావనతో మహా ప్రసాదం అంటూ చేరాడు. ఈ నేపథ్యం తెలియకపోతే వచ్చే ఇబ్బందే AI అనువాదానిది.

3.2. పూజలు, వ్రతాలు, పాత జాబులు

'లోపల ఏవేవో పూజ పుస్తకాలు, వ్రత గ్రంథాలు, పాత జాబులు....' (SL)

'Inside are some puja books, vrat texts old jobs....' (TL)

పూజలు, వ్రతాలు భారతదేశ ప్రత్యేకతలు. అవి భగవదారాధనలో భాగం. ఈ విషయాలు తెలిసే అవకాశం లేని AI వాటిని నిరనువాదంగా లిప్యంతరీకరణం చేసి నిలిపింది. పాత జాబులను old jobs అని చేసింది. లేఖలకు వ్యవహార పదం అయిన జాబులు అనే నాటి పదం నేడు వ్యవహారంలో తక్కువగా ఉంది. జాబును letters గా కాకుండా jobs గా భావించింది AI. old letters అని కాకుండా old jobs అని యంత్రం అనువదించింది.

4. భాషా సౌందర్యం: జాతీయాల అనువాదం

ఒక భాషలోని సౌందర్యం తెలియాలంటే ఆ భాషలోని జాతీయాలను తెలుసుకోవాలి. ఇవి ప్రజల నాడిని, ప్రజల మనో సౌందర్యాన్ని, ఆ ప్రాంత ప్రజల సంస్కృతిని తెలుపుతాయి.

4.1. 'సోది' పదం సాంస్కృతిక నేపథ్యం

'....ఈ తరహా సోది ఎందుకు మొదలు పెట్టాడో అర్థం కాలేదు.' (SL)

'....Started this kind of sodhi'.(TL)

మూల భాషలోని వాక్యంలో సోది పదం అనువాదంలో నిరనువాదంగా నిలిచింది. సోది అంటే Idle talk. సోది పదం సంస్కృతితో ముడిపడి ఉంది. ఎరుకల వారు సోది చెప్తారు. భూత భవిష్యత్తు, వర్తమానం చెప్తారు. అంబ జగదంబ దేవతలే వారి నోట తమ స్థితిగతులు, మంచీచెడులు చెప్తారని ప్రజల విశ్వాసం. దీనిని ఎరుక చెప్పటం అంటారు. నేటికీ దీని పట్ల విశ్వాసం చాలా పల్లెలలో ఉంది.

ఇలా చెప్పే క్రమంలో అసలు విషయం తక్కువగా, పైపై మాటలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఒక్కోసారి అది వింటున్న వారికి విసుగు తెప్పిస్తాయి. అందుకే ఆ పదం ఒక జాతీయం అయి నిలిచింది. ఈ వివరం తెలియకపోతే అనువాదకుడికి కష్టం, యంత్రానికి/AI కి మరింత కష్టం. ఇక్కడి అర్థాన్ని AI అందుకోలేకపోవడం గుర్తించవచ్చు.

4.2. 'కొండవీటి చాంతాడు' జాతీయ ప్రయోగం

'క్యూలు కొండవీటి చాంతాళ్ళలా పెరిగి ఉన్నాయి.' (SL)

'The queues were rising like hills'. (TL)

పల్నాటి ప్రాంతంలోని కొండవీటిలో నీటికి కరువు ఉండేది. అక్కడ నీళ్ళు పాతాళంలో ఉండేవి. అక్కడి దాకా తప్పితే జలం పడేది. ఆ నీరు చేరడానికి అతి పాడవైన తాడులు కావాలి. అవే కొండవీటి చాంతాడులు. సుదీర్ఘతను ఎక్కడ వర్ణించాలన్నా, కొండవీటి చాంతాడును ప్రమాణంగా వ్యవహారంలో వాడతారు. ఈ వివరం తెలియని MT 'కొండవీటి' అనే పదంలోని 'కొండ'ను గ్రహించి 'hills' అని అనువదించింది.

4.3. ఇతర జాతీయాల అనువాదంలో సవాళ్లు

'పెళ్లయ్యాక భర్త చేతిలో అంటే తన తండ్రి చేతిలో అప్ప కష్టాలు పడింది.' (SL)

'After the marriage, she suffered in the hands of her husband-that is at the hands of her father'.(TL)

'తండ్రి క్రమంగా మారి ప్లీడర్ దగ్గర గుమస్తాగా చేరి నాలుగు రాళ్లు సంపాదించేవాడు.(SL)

'The father gradually changed and joined a pleader as clerk and earned four stones'.(TL)

'కష్టించి పనిచేసి కడుపు కట్టుకొని తనను కాలేజీలో చేర్చింది.(SL)

'She worked hard and got her stomach shut and enrolled herself in college(TL)

'తర్వాత తన అదృష్టం పండి ఇదిగో ఈ గొర్రెతోక ఉద్యోగం లభించింది.(SL)

'Then his luck ripened and here is this sheeps tail job.(TL)

ఈ ఉదాహరణలన్నింటిలో జాతీయానికి సమానమైన Idiom అందక చేసిన యంత్రానువాదమే కనిపిస్తుంది. కొన్నిసార్లు దగ్గరి అనువాదం ఉంటే (అప్ప కష్టాలు - suffered), ఇంకొన్ని చోట్ల అర్థ రహితంగా (కడుపు కట్టుకొని - stomach shut) అనువాదం ఉంది. AI ద్వారా జరుగుతున్న అనువాదంలో జాతీయాల అనువాదం క్లిష్టతరంగా నిలుస్తూ ఉంది. మరికొన్నిసార్లు పదానువాదం అయి అసంబద్ధత, కృత్రిమత కనిపిస్తున్నాయి.

5. భాషా మర్యాదలు

కొన్ని పదాలు ఆయా భాషా ప్రాంత మర్యాదలను, ప్రత్యేకార్థ స్పృహను తెలుపుతాయి. ఇలాంటివి అక్కడి సంస్కృతిలో భాగం అవుతాయి. పరభాషావేత్తలకు ఇవి పరిచయంలో ఉంటే అర్థం తెలుస్తుంది. సందర్భాన్ని బట్టి కూడా పరభాషవేత్తలు కొన్నిసార్లు ఆ భావాన్ని గ్రహిస్తారు.

5.1. 'పెద్దమనిషి' అర్థం

'..... పెద్దమనిషిగా చలామణి అవుతున్నాడు'. (SL)

'.....He circulated as a bigman'. (TL)

పెద్దమనిషి అంటే గౌరవింపదగ్గ వ్యక్తి. AI అనువాదాన్ని పదానువాదం చేసింది. gentleman/respectful man అని అర్థాన్ని గ్రహించలేదు.

5.2. 'బంగారు తండ్రి' సంబోధన

'నా బంగారు తండ్రి పెద్దవాడై కలెక్టరవుతాడు'. (SL)

'My golden father will grew up and become a collector. (TL)

వ్యవహారంలో తమ పిల్లలను ముద్దుగా పిలుచుకునేటప్పుడు బంగారు తండ్రి అంటారు. కానీ ఈ ముద్దు, మురిపాల పిలుపులు తెలియని AI పదానువాదం చేసింది.

5.3. 'బాబూ! ధర్మం' ప్రయోగం

'బాబూ! ధర్మం చేయండి' బాబూ. (SL)

'Son! Do dharma son. (TL)

ఈ మాటలు బిచ్చగాళ్ళవి. ఇక్కడ బాబూ అంటే కుమారుడు కాదు. గౌరవనీయమైన సంబోధన. Sir అనే పదాన్ని వాడి ఉండవచ్చు. ఇక్కడ ధర్మం పదం అనువాదం కాలేదు. లిప్యంతరీకరణం జరిగింది. ధర్మం అంటే బిచ్చం అడగటమే. ఆంగ్ల పదం alms వాడి ఉండవచ్చు. బాహ్యోనికి వ్యక్తం అయ్యే అర్థం, పదానికి ఉన్న అంతరార్థం అవగతం కాని స్థితి AI ది.

6. బంధు వాచకాలు

బంధు వాచకాలు కూడా ప్రాంతీయ స్పర్శను కలిగి ఉంటాయి. ఎన్నో బంధుత్వాలు, బంధుత్వ బోధక పదాలు ఉండవచ్చు. బంధుత్వ బోధక పదాలు అన్ని ఇతర భాషల్లో ఉండకపోవచ్చు.

6.1. 'మామ్మ' అనువాద సమస్య

'మురారి రెండో కొడుకు తమ పక్క గదిలో 'మంచం కింద ఉన్న మామ్మ ట్రంకు పెట్టె ఇవతలకు లాగాడు' (SL).

'....Murari second son pulled his mothers trunk under the bed in their next room'(TL).'

ఈ కథలో మామ్మ అంటే నాయనకు అమ్మ - నాన్నమ్మ. ఈ సంబంధ బోధక పదం తెలుగు భాష ప్రత్యేకత. అది తెలియకపోవడంచే అనువాదం జరిగేటప్పుడు మామ్మ పదాన్ని మా అమ్మగా విడదీసుకుని mother అని అనువాదం చేసింది. 'మా' అనే పదాన్ని అనువాదానికి గ్రహించలేదు. బంధు వాచకాలు మాత్రమే కాదు, ప్రేమ పూర్వక పిలుపులు అంటే సంబోధనలు – బంగారు తండ్రి, బాబు, మారాజు – పూర్వం పేర్కొన్నట్లు అనువాదానికి అందలేదు.

7. వాక్యాలు

భాష వాగ్రూప వ్యక్తీకరణ. ఒక శబ్దంగా, పదంగా, పదబంధంగా, వాక్యంగా ఎన్నో మార్గాలలో భావవ్యక్తీకరణ జరుగుతుంది. ఒక్కసారి ఒక అక్షరం, ఒక పదమే కూడా వాక్యంగా ఉంటుంది. ప్రాంతీయ భాషా స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి పరభాషావేత్తలకు కష్టమే. భాషా నిర్మాణం, భాషా స్వరూపంలోని వైశిష్ట్యం అర్థం కావటం అనువాదకులకు కష్టం, MT కి మరీ కష్టం.

7.1. సామాన్యవాక్యం (Simple Sentence)

సామాన్య వాక్యాలు అనువదించటంలో MT కొంత సులభతరంగానే సాగింది.

ఉదా: 'పని చూసుకుందామని ఫైలు ముందుకు లాక్కున్నాడు మురారి.' (SL)

'Murari pulled the file forward to look after the work'.(TL)

7.2. సంశ్లిష్టవాక్యం (Complex Sentence)

ఇలాంటి వాక్యాలలో ఒక స్వతంత్ర నిబంధన, ఒక ఆధారిత నిబంధన ఉంటాయి. రెండు అంతకంటే ఎక్కువ ఆలోచనల మధ్య సంబంధాన్ని ప్రభావవంతంగా చూపుతుంది. ఒక వాక్యంలో మరొక వాక్యం ఇముడుతుంది.

‘మురారి కొంచెం ఆశ్చర్యపోయి అంతలో నవ్వుతూ బాగానే ఉన్నామండి అన్నాడు’.(SL)

‘Murari was a little surprised and smiled and said ‘we’re fine’. (TL)

వాక్యంలోని భావం MT లోకి వచ్చింది. కానీ, ‘అంతలో’ పదం అనువాదం కాలేదు. ‘బాగానే’ పదం వాడటంలో ఉన్న (Tone) కంఠస్వరం MT స్వీకరించలేకపోయింది. ‘బాగానే ఉన్నామండి’ కి ‘we’re fine’ అనువాద రూపం. భావాన్ని అందించేలా కొంత వరకు అనువాదం ఉంది.

7.3. సంయుక్తవాక్యం (Compound Sentence)

అనువాదం చేసే క్రమంలో MT కొంత సమస్యను సమస్యను ఎదుర్కొంది. సంయుక్త వాక్యం సాధారణంగా కాని, అయితే, కాబట్టి వంటి పదాలతో కూడి ఉంటుంది. ఈ పదాలతో రెండు అంతకంటే ఎక్కువ వాక్యాలు ఒకే వాక్యంగా ఏర్పడతాయి.

‘తెల్లవారు జామునే లేచి తొమ్మిదింటికల్లా వంటవార్చు ముగించి తిండ్లు పెట్టి ఎటుపోవాల్సిన వారినటు పంపి అలసిపోయి కాసేపు కూర్చోగానే మళ్ళీ మధ్యాహ్నం భోజనాలు, తర్వాత రాత్రికి చాకిరి.’ (SL)

‘When he got up early in the morning, at nine o’clock in the morning, finished the cooking warp, had his food and sent them to the ones who were supposed to go, and sat down for a while, they had lunch again and then at night’.(TL)

‘తెల్లవారుజామునే లేచి’, ఒక భాగం ‘When he got up early in the morning’ దీనికి అనువాదం. ఆ ముందు వాక్యంలో మురారి భార్య శంకరి గురించి ఉంది. ఇది దాని తర్వాత వాక్యం. ఆమెను గురించే ఈ విషయం అని గుర్తించలేని యంత్రం ‘he’ అని చేల్చింది. తెలుగు వాక్యంలో లేని సర్వనామాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. లింగ మార్పు చేసింది.

'తొమ్మిదింటికల్లా వంటవార్పు ముగించి' మరో భాగం. 'at nine o'clock in the morning, finished the cooking warp' అన్నది యంత్రానువాదం. 'తొమ్మిది గంటలకల్లా' అంటే by 9 o'clock అనే తప్ప at nine o'clock కాదు. వంటవార్పు జంట పదాలు. వండటం, వార్చటం ఈ రెండు భిన్న పదాలు, భిన్నార్థాలు. ఈ సంస్కృతిలో భాగం. అది అర్థం కాని యంత్రం వంటకు cooking అని అనువదించింది. వార్పుని warp అని విప్యంతరీకరించింది. ప్రత్యేక అర్థాన్ని ఆంగ్లనువాదం అక్కడ బోధించలేకపోతూ ఉంది.

'తిండ్లు పెట్టి' అన్నదానికి had his food; అనీ 'ఎటుపోవలసిన వారిని అటు పంపి' and sent them to the ones who were supposed to go; అనీ అనువాదం చేసింది. 'అలసిపోయి' అనే పదాన్ని అనువదించలేదు. 'కాసేపు కూర్చోగానే'- 'sat down for a while' 'మళ్ళీ మధ్యాహ్న భోజనాలు'- they had lunch again' 'తర్వాత రాత్రికి చాకిరి'- and then at night'.

ఈ తెలుగు వాక్యభాగాలు ఏ భాగానికి ఆ భాగంగా చూసినప్పుడు అవసరం లేని సర్వనామాలు, లింగ బోధక పదాలు, 'and' (conjunctions) లు చేరాయి. వాక్యార్థం ఎంత అని తెలుస్తూ ఉంది. మాత్రమూ సుబోధకంగా లేదు. ఇదే వాక్యాలని తిరిగి microsoft translation లో అనువాదం చేసినప్పుడు 'పొద్దున్నే లేచిన తర్వాత తొమ్మిది గంటలకు వంటలు ముగించి, భోజనం చేసి కాసేపు కూర్చుని భోజనం వండి ఎక్కడికో వెళ్లి, ఈ లంచ్ చేసి, ఆ తర్వాత రాత్రి భోం చేసేవాడు' అని అనువాదం చేసింది. మూలంలో ఉన్న తెలుగు కథలోని వాక్యాలకి ఈ వాక్యం ఎంతో దూరంగా, అర్థరహితంగా ఉంది. సందర్భానికి పాసగే అవకాశం లేదు. కానీ ఈ తెలుగు కథా భాగానికి, మూల కథా భాగానికి ఎంతో దూరం, వ్యత్యాసం ఉంది.

సరళ వాక్యాల అనువాదం చాలావరకు బాగా అనువాదం అవుతున్నాయి. సంశ్లిష్ట, సంయుక్త వాక్యాలు అనువాదం AI కి పరీక్ష పెడుతున్నాయి. అందుకే సాంకేతిక రంగంలోని వారు యంత్రానికి training, testing, result అవసరం అంటారు. ఇంత సుదీర్ఘ వాక్య అన్వయ శక్తి యంత్రానికి లేదు. ఇటువంటి వాక్యాలు పదేపదే శిక్షణగా అందిస్తే, testing కి నిలుస్తుంది. Testing లో నిగ్గుదేలితే result/output సమర్థవంతంగా వస్తుంది. లేకపోతే ఇలాంటి వాక్యాలతో దారీ తెన్నూ తెలియని మార్గంలో యంత్రం ప్రయత్నిస్తుంది.

ఉపసంహారం

AI తో జరిగే సాహిత్యానువాదంలో సాంస్కృతికాంశాల పరిశీలన ప్రధానంగా ఈ పత్ర రచన జరిగింది. Microsoft translation system ద్వారా జరిగిన ఈ అనువాదంలో పద అనువాదం కొంత అస్పష్టంగా, అసంతృప్తిగా ఉండగా, కొన్నిసార్లు పద అర్థ భావాలను, ధ్వన్యనుకరణాలను గ్రహించలేని యంత్రం కొద్ది అస్పష్టతతో నిరనువాదంగా తీసుకొంది. సంస్కృతిలో భాగమైన ఆచారాది అంశాలూ నిరనువాదమై, అర్థభేదాన్ని కల్పించాయి. భాషలో సౌందర్యాన్ని ఇనుమడింపచేసే జాతీయాలు వాచ్యార్థంగానో, అర్థ గ్రహింపు లేకుండానో అనువాదం అయ్యాయి. స్వభాషకు కొన్ని ప్రత్యేకతలు, మర్యాదలు ఉంటాయి. అవి తెలియని యంత్రం తనకు పరిచయం ఉన్న సమానార్థకాన్ని ఎంచుకొంది. అదే ధోరణి బంధు వాచకాలలోనూ. సామాన్య వాక్యాలను కొంతవరకు సమంజసంగా అనువాదం చేసిన యంత్రం సంశ్లిష్ట, సంయుక్త వాక్యాలు అనువాదంలో సామర్థ్యం కనపర్చలేకపోయింది. ఈ సందర్భం అంతా AI కి ప్రాంతీయ భాషల అనువాద సామర్థ్యం పెంచడంలో మరింత శిక్షణ అవసరమని, తగినంత data/corpora అందుబాటులో ఉండాలని స్పష్టం అవుతూ ఉంది.

- AI ఆధారిత యంత్రానువాదం (MT) సాధారణ విషయాల అనువాదంలో మెరుగ్గా ఉన్నా, సాహిత్యానువాదంలో సాంస్కృతిక అంశాలతో కూడిన సవాళ్లను ఎదుర్కొంటుంది.
- పదాల సూక్ష్మ అర్థభేదాలు, జాతీయాలు, సామెతలు, ధ్వన్యనుకరణ పదాలు వంటి భాషా సౌందర్య అంశాలను MT సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేకపోతుంది.
- ప్రసాదం, సంత, చాకిరి వంటి సంస్కృతికి సంబంధించిన పదాలు, 'పెద్దమనిషి', 'బంగారు తండ్రి' వంటి భాషా మర్యాదలు MTకి నిరనువాద సమస్యలను సృష్టిస్తాయి.
- బంధుత్వ సంబంధాలను సూచించే పదాలు, ప్రత్యేకించి 'మామ్మ' వంటివి, MT ద్వారా తప్పుగా అనువదించబడే అవకాశం ఉంది.
- సరళ వాక్యాల అనువాదం కొంతవరకు సమర్థవంతంగా ఉన్నా, సంశ్లిష్ట, సంయుక్త వాక్య నిర్మాణాలలో MT గణనీయమైన లోపాలను ప్రదర్శిస్తుంది.
- ప్రాంతీయ భాషల సాహిత్యానువాదంలో AI సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి విస్తృతమైన శిక్షణ, సమగ్రమైన డేటా సెట్లు (corpora) అవసరం.

Acknowledgements

ఇది PM-Usha వారి ఆర్థిక సహాయంతో జరుగుతున్న ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా రాసిన వ్యాసం.

ఉపయుక్త గ్రంథసూచి

1. రాధాకృష్ణ, బూదరాజు. తెలుగు జాతీయాలు. విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, 1999.
2. వెంకటేశ్వరావు, నార్ల., విశ్వం, విద్వాన్., కోదండ రామయ్య, తిమ్మావాజ్జల. పద బంధ పారిజాతము (ద్వితీయ సంపుటం). ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, 1961.
3. సుబ్బారామయ్య, పెద్దిబొట్ల. పెద్దిబొట్ల సుబ్బారామయ్య కథలు-2. విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, 2010.
4. Microsoft Translation Tool, URL: <https://www.microsoft.com/en-us/translator/>
30.09.2025

గమనిక: ఈ పత్రికలోని వ్యాసాలలో అభిప్రాయాలు రచయితల వ్యక్తిగతమైనవి.
వాటికి సంపాదకులు గానీ, పబ్లిషర్స్ గానీ ఎలాంటి బాధ్యత వహించరు.